

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI
PORTALI ORQALI ELEKTRON DAVLAT XIZMATLARI KO‘RSATISH TARTIBINI
TAKOMILLASHTIRISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380070>

Komiljonov Hikmatillo Jahongir o'gli

Andijon viloyati Yuridik texnikumi

Yuridik xizmat yo'nalishi

1 - bosqich 114 - guruh talabasi

Annotatsiya: *ushbu maqolada yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish sifatini yanada oshirish, portalda elektron davlat xizmatlarini joriy etish va texnik qo'llab-quvvatlash to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *interaktiv, xizmat, portal, elektron, sifat, texnik, qo'llab-quvvatlash.*

Mamlakatimizda 2012-yilning ikkinchi yarmida qabul qilingan qonun va farmoyishlar respublikada elektron hukumatni rivojlantirishni yanada jadal sur'atlarda o'sishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi, natijada mamlakatimiz ushbu yo'nalishda sezilarli natijalarga erishdi. Bunday yo'nalishdagi ishlardan eng muhimlarini ajratib ko'rsatish mumkin, ulardan biri davlat axborot tizimining yaratilgani (GIS) va shuningdek, bunda davlat hukumat organlari tomonidan tegishli resurslarni ma'lumotlar bazasi/reestri shaklida jamlanishini aytib o'tish joiz. Davlat axborot tizimining shakllanishida, ayniqsa, 2006–2007 yillardagi hukumat qarorlari muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qildi.

Avval shakllangan davlat axborot tizimlari va resurslari turli tarqoq platformalar va texnologiyalarda ishlab chiqilgan bo'lib, ulardagi ma'lumotlar boshqa davlat organlariga tezkor kirish imkoniyatini chegaralaydi, bu esa amaliyotda idoralararo axborot almashinuv paytida sezilarli vaqt to'xtashlarga, har xil tizimlarda axborotning ko'p marotaba yig'ilib qolishi va takrorlanishiga olib keladi. Misol uchun, jismoniy shaxslar reestrlari O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Ichki ishlar vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi hamda Davlat personallashtirish markazi tomonidan bir vaqtning o'zida olib boriladi.

Mazkur tendensiyaning hisobga olib, hozirgi vaqtda jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlarini ko'rsatish doirasida hamda davlat organlarining o'zaro munosabatlari elektron shakllarda yuridik ahamiyat, ishonchlik va axborot xavfsizligini ta'minlovchi yagona texnologik infratuzilmani shakllantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq

bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturini bajarish, shuningdek elektron hukumat markaziy ma’lumotlar bazasi va axborot tizimlari komplekslari bilan integratsiyalash O‘zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatish sifatini yanada oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilingan. Unda O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Yagona portalda joriy etish maqsadida davlat xizmatlariga bo‘lgan talabni baholash bo‘yicha vakolatli organ hisoblanishi, Yagona portalda davlat xizmatlariga bo‘lgan eng ko‘p talabni baholash natijasida aniqlangan eng ko‘p talab qilinadigan davlat xizmatlari joriy etilishi, O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish “O‘zinfokom” markazi (keyingi o‘rinlarda “O‘zinfokom” markazi deb ataladi) Yagona portalda elektron davlat xizmatlarini joriy etish va texnik qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha Yagona integrator hisoblanishi hamda tadbirkorlik subyektlari davlat xizmatlarini ko‘rsatuvchi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa tashkilotlar bilan shartnoma asosida talabgor elektron davlat xizmatlarini Yagona portalda va rasmiy veb-saytlarda joriy etishda ishtirok etishlari to‘g‘risida yozilgan.

Hozirgi vaqtga kelib, O‘zbekistonda AKT ni joriy etish va rivojlantirishga bir qator Qonunlar, Prezident Farmoyishlari, Prezident va Hukumat Qarorlari, davlat va tarmoqqa oid standart va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar mustahkam asos bo‘lib xizmat qilib kelmoqda. Oxirgi yillar mobaynida davlat organlarini kompyuter texnikasi bilan ta‘minlash, ma’lumotlarni lokal va korporativ darajada uzatish, Internet tarmog‘iga ulanishi (hozirda barcha davlat organlari bunday imkoniyatga ega) bo‘yicha anchagina ijobiy yo‘nalishdagi ishlar amalga oshirildi. Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, oxirgi 10 yil davomida O‘zbekiston Respublikasi elektron hukumatni rivojlantirish bo‘yicha katta natijalarga erishdi. Bu borada (14tadan kam bo‘lmagan) bir qator muhim qonunlar qabul qilindiki, ular elektron hukumatning jadal sur‘atlarda rivojlanishiga turtki bo‘ldi.

Elektron hukumatni rivojlantirish jarayonida ma’lumotga boy resurslar va davlat organlari tizimi yaratiladiki, bunda elektron xizmatlar faoliyati yagona davlat portalidan (bunga interaktiv davlat xizmatlarining yagona reestrini yaratish ham kiradi) amaliy jihatdan olib borilishi ta‘minlanadi va saytga joylashtirish bo‘yicha keng ko‘lamdagi ishlarni amalga oshirish imkoniyatlari yaratiladi. Ammo bu xizmatlarni amalga oshirish, ya’ni ma’lumotlarni taqdim etish faqat bir yo‘nalishda, ya’ni davlatdan — fuqarolarga tomon shaklida ham amalga oshirilishi mumkin. Albatta, bu muhim ahamiyatga ega, ammo bu bunday turdagi xizmat ko‘rsatishning yetukligi darajasi (besh darajali ko‘rsatkich bo‘yicha) nuqtai nazaridan, faqatgina uning boshlang‘ich bosqichi shakliga mos keladi.

Hozirgi vaqtda ko'pchilik davlat organlarida markazlashgan ma'lumotlar bazalari, yagona turdagi umumiy foydalaniladigan ma'lumotnoma, klassifikatorlar va malakali kadrlar masalasiga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Yuqorida ko'rsatilgan kamchilik va holatlarni bartaraf etish uchun konsepsiya maqsadi va vazifalariga javob beradigan Kompleks dasturda «Elektron hukumat» infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirishni ko'zda tutish lozim. Elektron hukumat yangi tizimini shakllantirishga yo'naltirilgan reja bo'yicha komponentlar va tadbirlar ketma-ketligi sxematik tarzda ko'rsatilishi mumkin. Shuni ta'kidlash lozimki, yangi avlodagi elektron hukumatning milliy strategiyasini yaratishda markaziy (respublika darajasida) davlat hokimiyat organlari (Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi) hamda mahalliy hokimiyat organlari jalb qilinishi mumkin. Bu juda muhim qadam bo'lib, davlat boshqaruvida yangi interaktiv raqamli texnologiyalar kirib kelishini anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-sentabrdagi 728-son qarori
2. <https://lex.uz/>
3. <http://uz.infocom.uz/>
- 4.